

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA AKMEOLOGIK POZITSIYANI SHAKLLANTIRISH MAZMUNI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003528>

Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

"Ijtimoiy gumanitar fanlar" kafedraasi o'qituvchisi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirishning mazmuni zamonaviy o'qituvchilarga qo'yiladigan talablarni takomillashtirish, pedagogika oliygohlaridagi mutaxassislar tayyorlash jarayonidagi imkoniyatlari va mavjud holatlaridan kelib chiqib, mazkur ta'lim muassasalarida o'qitish tizimiga innovatsion texnologiyalarining joriy etilishi jarayonlari mavzuning muammosi sifatida ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar.

Akmeologiya, pozitsiya, mazmun, talabalar, innovatsion metodlar, zamonaviy axborot texnologiyalari, bo'lajak o'qituvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini o'zlashtirishi, kasbiy tayyorgarlik.

Yangi O'zbekistonning ta'lim tizimini va bozor iqtisodiyotiga mos ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni shakllantirish – zamon talablariga javob beradigan, yuqori malakali mutaxassis kadrlarni tayyorlash va mazkur jarayon samaradorligini ta'minlovchi bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirib borishni taqozo etmoqda.

Shu bois, bugungi kunda mamlakatimiz yoshlarninig mahorat va malakasini chuqur rivojlantirishni, tanlagan kasbi bo'yicha ta'lim olishini ta'minlaydigan uzluksiz ta'lim muassasalarining, xususan, oliy ta'lim muassasalarining o'quv jarayonini ilg'or, ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan yangi va zamonaviy uslubiyot bilan amalda ta'minlash bu sohadagi yechimini kutayotgan dolzarb muammolardan biri sifatida belgilandi.

Darhaqiqat, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim-tarbiya sohasidagi strategik vazifalarning asosiy yo'nalishi mustaqil fikr yurita oladigan, jamiyat va shaxs manfaatlari uchun zarur bo'ladigan rivojlanish istiqbollari aniq belgilaydigan mutaxassislar tayyorlash masalalariga qaratilganligi bilan

tavsiflanadi. Bu esa pedagog kadrlar tayyorlash, modernizatsiyalash va uning innovatsion pedagogik asoslarini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi.

Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirib borishning asosiy mazmuni - ularda kasbiy tayyorgarlikni shakllantirib borilishidir.

Kasbiy tayyorgarlik - zaruriy kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish asosida yuzaga keluvchi mutaxassis ijtimoiy kompetentligining o'ziga xos ko'rinishi sifatida izohlanadi.

Kasbiy tayyorgarlik o'z-o'zidan yuzaga kelmay balki aniq maqsadlar asosida rejalashtirilgan muayyan bosqichlarni qamrab oladi. Shaxsda kasbiy tayyorgarlikning shakllanishi dastlab kasbga xos tasavvur, tushunchalarni tarkib topganligi bilan belgilansa, keyinchalik mutaxassislikka oid bilim, malaka va ko'nikmalarning o'zlashtirilishi, kasbiy sifatlarning qaror topishi hamda kasbiy moslashish darajasi bilan izohlanadi.

Kasbiy tayyorgarlik maxsus nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar, shuningdek, ma'naviy-axloqiy sifatlarni o'zlashtirish asosida shaxsning kasbiy faoliyatni olib borishga nisbatan fiziologik, psixologik va jismoniy tayyorgarlik darajasi.

Kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish - DTS talablari asosida shaxsda maxsus nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar, shuningdek, ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish, bo'lajak mutaxassisni kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli olib borishga nisbatan fiziologik, psixologik va jismoniy tayyorlash jarayonidir.

Kasbiy moslashtirish - ob'ektiv va sub'ektiv ta'lim sharoitida bo'lajak mutaxassis shaxsining kelgusidagi kasbiy faoliyati, talablarining o'zlashtirishi, faoliyat jarayoniga moslashishi, kasbiy layoqatlilik darajasidir.

Tadqiqot muammosini nazariy o'rganish oliy ta'lim muassasalari, xususan, pedagogika oliygohlaridagi tashkiliy-pedagogik, o'quv-metodik va moddiy-texnik shart-sharoitlar kasbiy moslashtirish jarayonida yetakchi omillardan ekanligini ko'rsatdi.

Shu asosda, bugungi kunda pedagogika oliygohlaridagi moddiy-texnik ta'minotini takomillashtirish, o'quv-uslubiy imkoniyatlari doirasini kengaytirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Biroq bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirishning amaldagi mazmuni pedagog mutaxassis shaxsiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar doirasida takomillashtirilmaganligi, bu sohadagi ilmiy tadqiqot natijalarining to'laqonli amaliyotga tatbiq etilmayotganligi, pedagogika oliygohlaridagi mutaxassislar tayyorlash jarayonidagi imkoniyatlari va mavjud holat diagnostikasidan kelib chiqib, mazkur ta'lim muassasalari o'qitish

tizimiga innovatsion texnologiyalarning to'laqonli joriy etilmayotganligi tadqiqot muammosiga nisbatan kontseptual yondashuvni talab etadi.

Darhaqiqat, mazkur masalalarni hal etish respublikamizdagi mavjud ta'lim tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uzluksiz ta'lim tizimini shakllantirish orqali yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish maqsadini nazarda tutadi. Shunday ekan, barkamol shaxsni tarbiyalash, uni mutaxassis sifatida shakllantirish, jamiyatda munosib kasbiy-ijtimoiy mavqega ega bo'lishida oliy ta'lim muassasalarining o'рни katta.

Oliy ta'lim muassasalarining pedagog mutaxassislar tayyorlash tizimining o'ziga xosligidan kelib chiqib, tadqiqot doirasida quyidagi pedagogik psixologik shart-sharoitlarning ta'minlanishi b'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllanib borishiga xizmat qilishi aniqlandi:

1. Axborotli-mazmunli sharoit. Ma'lumki, ta'lim mazmuni b'lajak mutaxassis o'zlashtirishi lozim bo'lgan kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarning oldingdan loyihalashtirilgan tizimi bo'lib, bunda DTS, o'quv rejalari, takomillashtirilgan ta'lim dasturlari, ma'ruza matnlari, ta'lim texnologiyalari asosidagi o'quv-metodik majmular, ilmiy va o'quv-metodik, elektron darsliklar, nazorat vositalari: ijodiy pedagogik topshiriqlar, vaziyatli masalalar, masofali nazorat, ijodiy loyiha ishlari, mutaxassislik yo'nalishlari bilan bog'langan kurs va loyiha ishlari alohida o'rin tutadi.

2. Texnologik sharoit. Tadqiqot maqsadi, ya'ni b'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirish jarayonini samarali shakl, metod va vositalarini ishlab chiqib, amaliyotga tatbiq etish uchun texnologik sharoit asos qilib olindi. Bunda

- muammoli o'qitish;
- o'yinli texnologiyalar (rolli-ishchan o'yinlar, tadbirkorlik o'inlari);
- trening, videotreninglar;
- muammoli seminarlar;
- pedagogik muammoli vaziyatlarni yechish va tahlil qilish, "Keys-stadi";
- kichik guruhlarda o'qitish, mikro-darslar;
- ijodiy tadqiqotchilik metodlari;
- dars va tarbiyaviy tadbirlarni loyihalash metodlari;
- autotreninglarni tashkil etish va o'tkazish metodikasining ishlab chiqilishiga alohida e'tibor qaratildi.

Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirishning texnologik sharoiti nazariy asoslanganlik, o'quv-tarbiya jarayoni mazmuni va tashkiliy

jihatariga yaxlit yondashuv, tizimlilik, o'qitishda ta'lim oluvchilarning individualligi, kasbiy yo'nalganligi e'tiborga olish kabi tamoyillariga asoslanadi.

3. Refleksiv sharoit. Yaratilgan pedagogik shart-sharoitlarning natijaviy mahsuli sifatida refleksiv (refleksiya-ortga nazar, tahlil, o'zgarishlar, shaxsning o'z faoliyatini baholay olish darajasi) sharoit muhitining yaratilishiga alohida e'tibor berildi. Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirishning yo'naltirilgan refleksiv sharoit mazmuni quyidagicha belgilandi:

- faol bilish motivatsiyasini rivojlantirish;
- kasbiy faoliyatga nisbatan akmeologik yondoshuvni qaror toptirish;
- kreativ ko'nikmalarni shakllantirish;
- pedagogik-psixologik, metodik bilimlarni shakllantirish;
- o'zini - o'zi anglash.

Jamiyat rivojlanib, yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga qo'yilgan ijtimoiy talablarning ortib borishi pedagog mutaxassislar tayyorlash tizimida ham mazmuniy va sifat jihatidan o'zgarishlar zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ushbu muammoning dolzarbligini ta'kidlab, birinchi prezidentimiz I.Karimov "Biz yurtimizda yangi avlod, yangi tafakkur sohiblarini, ertaga o'rnimizga keladigan yoshlarni ma'naviy dunyosini shakllantirishda o'qituvchi mehnatini qanchalik muhim o'rin tutishini yaxshi bilamiz. Chunki, o'qituvchi nainki sinf xonasiga fayz va ziyo olib kiradigan, balki minglab murg'ak qablarga ezgulik yog'dusini, hayot maktabini uqtiradigan mo'tabar zotdir"⁵⁵ degan edi.

Shuning uchun ham bozor munosabatlari sharoitida oliy ma'lumotli pedagog kadrlarga bo'lgan jamiyat talablaridan kelib chiqib, malakali mutaxassislar tayyorlash zarurati yanada kuchaydi. Tadqiqot muammosining ilmiy-nazariy asoslarini o'rganish, olib borilgan kuzatishlar va tahlil natijalari OTMLaridagi o'quv-tarbiya jarayoni bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirish mazmuni jihatdan katta imkoniyatlarga ega ekanligini ko'rsatdi.

Ammo, mazkur jarayonga bir tomonlama yondashish mutaxassislarining sifat darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotganligi ham amaliyotda tasdiqlandi.

Oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim-tarbiya jarayonini ijtimoiy talablar, demokratik tamoyillar, shuningdek ishlab chiqarishning mutaxassis shaxsiga qo'yayotgan malakaviy talablaridan kelib chiqib modernizatsiyalash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirishning asosiy mazmuni bu - ularning shaxsiy yo'nalganligi va kasbiy motivatsiyasi, ijtimoiy-

⁵⁵ Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008. - 54 b.

psixologik xususiyatlari bo'lib, mazkur jihatlar ta'lim oluvchilarning tanlangan sohasi asosida ta'lim olishini jadallashtiradi.

Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirish pedagogik jarayonni samarali tashkillashtirishga nisbatan innovatsion yondashuv zaruratini keltirib chiqaradi. Bu esa bevosita ijtimoiy muhit bilan bog'liqdir. Zero sog'lom ijtimoiy muhitdagina taraqqiyot bo'lib, har tomonlama yetuk "akme" darajadagi shaxsni shakllanishiga pedagogik-psixologik omillar va zaruriy shart-sharoitlar yaratilgan bo'ladi. Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirishning mazmunini akmeshaxs tushunchasi bilan bog'liqdir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirishning mazmuni sifatida shuni ko'rsatishimiz mumkin, har bir bo'lajak o'qituvchining o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini amaliyotda yuqori darajada qo'llay olishida namayon bo'ladi. Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri - bu insonning turli sohalarda maqsadli va mustaqil faoliyatini tashkil etishidir. Shunday ekan bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik pozitsiyani shakllantirishning mazmuniga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh. M O'zbekiston Respublikasini 2017-2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor vazifalari "Harakatlar strategiyasi" -T O'zbekiston 2017.
2. Mirziyoyev Sh. M "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari" -T O'zbekiston-2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 26 yilligiga bag'shlangan tantanali marosimda so'zlangan ma'ruzadan 2018-yil. 10-dekabr.
4. Karimov I. A Barkamol avlod - O'zbekiston kelajagining poydevori -T O'zbekiston 1997 y
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
6. Mardonov Q. SH Bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik pozitsiyasini shakllantirish texnologiyasi -T Fan 2019-y
7. Nishonova. Z O'quvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatish -T TDPU 2015-y
8. Tillayeva G. H Akmeologiya asoslari -Toshkent 2014-y

9. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. М.,1993. – с.220
10. Акмеология. Хрестоматик луғат. Ильин В.В., Пожарский С.Д. 2004. - 201 б.
11. Маркова А. К. Психологические критерии и профессионализма учителя // Педагогика. 1995, № 6. С. 55–63.
12. Komilov. N O`qituvchilarning akmeologik pozitsiyasini shakllantirish -T Cho`lpon 2016-y
13. Xudoyqulov X. J. Tarbiyaviy ishlar metodikasi -T Innovatsiya -ziyo 2020